

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FACTORES DETERMINANTES EN LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO: RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN

- Sustentante: Miguel Arturo Torres Roberto
- Director de tesis: Dra. Oliveria Esperanza Hernández García
- Fecha: 26 de Diciembre de 2025

Planteamiento del problema - Contexto

Internacional

- OCDE (2025): 43 % tasa graduación tiempo esperado.
- 70% 3 años adicionales.
- 19% Deserción primer año.
- EEES: 20% -50% tasa de deserción universitaria.

Nacional

- MEN (2023): 50% no logra culminar el ciclo educativo.
- ASCUN (2021): 40% Adultos \geq 18 años con título universitario.
- TAI (2023): 12,40% riesgo de desertar.

Local

- UDI (2020): 9,5 % pérdida población estudiantil.
 - UDI (2022): 12,7% tasa media deserción.
 - UDI (2023-2025): 19% incremento.
- Estadísticas internas UDI últimos años.

Pregunta de investigación

UDI

¿Cómo perciben los estudiantes con bajo rendimiento académico que cursan el ciclo básico del programa de Ingeniería de sistemas en la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), los factores que afectan su permanencia universitaria y qué estrategias consideran viables para prevenir la deserción estudiantil?

Preguntas específicas

Supuestos teóricos

La permanencia de los estudiantes con bajo rendimiento académico está influenciada por factores académicos, familiares, socioeconómicos e institucionales (Tinto, 1993; Bourdieu, 2007; Bean & Metzner, 1985).

Las estrategias de acompañamiento académico y psicoemocional mejoran la retención estudiantil, especialmente si son inclusivas y adaptativas (Pascarella & Terenzini, 2005).

El modelo institucional tradicional no se adapta a las realidades de los estudiantes no tradicionales, por lo que estrategias flexibles y adaptativas son necesarias para mejorar la retención (Castro – Martínez & Machuca – Téllez, 2023).

Justificación

• **Relevancia social.**

La deserción universitaria afecta el desarrollo económico y social del país.

• **Aportación teórica.**

Nuevas perspectivas acerca de la permanencia universitaria.

• **Aportación metodológica.**

Enfoque cualitativo para explorar las experiencias y motivaciones de los estudiantes.

Justificación personal.

Fundamental entender las causas de la permanencia en estudiantes con bajo promedio.

Marco teórico: Teoría Educativa

Constructivismo

Piaget

Ausbel

Piaget, J.
(1952).
Ausubel, D.P
(1968).

Vygotsky, L.S
(1978).

Tinto, V. (1993).

Vigostky

Dr. Vincent Tinto

Marco Teórico: Análisis conceptual

Marco Teórico: Análisis referencial

Internacional

- Motivación y permanencia en ingeniería; diagnóstico con **311 estudiantes** y propuesta de estrategia digital No responde a una sola causa, interacción de varios factores. (*Martínez Espinosa et al., 2023*).
- Caso universidad privada (Lima Norte): deserción por **presión económica** y tensión trabajo–estudio (entrevistas). (*Anglas La Torre, 2021*).

Nacional

- Tendencias Colombia 2018–2022: deserción asociada a economía y, en pandemia, a brechas de conectividad y adaptación a virtualidad. (*García Botero et al., 2022*).
- Admisión y riesgo de deserción (U. de Caldas): influyen puntaje, segunda opción, cupos especiales y costo matrícula (modelo logístico). (*Tapasco-Alzate et al., 2019*).

Local

- Fenómeno multicausal, factores académicos, laborales y socioeconómicos explican el riesgo de desertar (Castro Rojas et al., 2023).

Objetivos

Comprender las percepciones de los estudiantes con bajo rendimiento académico que cursan el ciclo básico del programa de Ingeniería de sistemas en la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI) sobre los factores que afectan su permanencia universitaria, con el fin de identificar estrategias significativas de prevención de la deserción estudiantil, como recomendaciones desde una perspectiva académica, institucional, familiar, personal y socioeconómica.

1 Identificar los factores académicos que dificultan la permanencia de los estudiantes con bajo rendimiento en el ciclo básico de ingeniería.

2 Analizar las percepciones estudiantiles sobre el acompañamiento institucional y las condiciones académicas ofrecidas por la UDI.

3 Comprender cómo los factores personales y familiares inciden en la permanencia estudiantil.

4 Explorar el impacto del contexto socioeconómico en la continuidad de la trayectoria académica.

5 Reconocer estrategias como parte de recomendaciones de prevención de la deserción propuestas desde las vivencias de los propios estudiantes.

Método y procedimiento

Enfoque	Diseño	Alcance	Escenario estudios	Instrumento	Criterios éticos
<ul style="list-style-type: none"> • Cualitativo interpretativo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de caso cualitativo único. 	<ul style="list-style-type: none"> • Descriptivo–exploratorio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), Bucaramanga, Colombia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista semiestructurada basada en la Escala de Deserción Estudiantil Universitaria (EDEU). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Colombia. • Decreto 1377 de 2013. • Resolución 8430 de 1993.

Instrumento

Tipo de validez

- Validez de contenido por juicio de expertos
- Revisada por expertos en educación superior.
- Ajustada a categorías y objetivos del estudio.
- Alineada con la EDEU.

Tipo de instrumento

- Entrevista semiestructurada, narrativa, de enfoque cualitativo.
- Adaptada de la EDEU.
- Preguntas abiertas y flexibles.
- Aplicada a estudiantes con bajo rendimiento académico.

Guía de Entrevista Narrativa sobre Permanencia Estudiantil (GENPE)

Tipo de confiabilidad

- Confiabilidad cualitativa por triangulación
- Triangulación teórica y de participantes.
- Coherencia en categorías y discursos.
- Análisis sistemático en ATLAS.ti

Propósito

- Comprender percepciones e identificar factores de deserción.
- Proponer estrategias de permanencia.
- Grabada, transcrita y codificada en ATLAS.ti.
- Permite identificar patrones y relaciones analíticas.

Resultados

Perfil sociodemográfico de los participantes (n = 20)

Sexo

90% Hombres

10% Mujeres

Predominio masculino
en Ingeniería de Sistemas

Edad

17-20 años 70%

21-23 años 20%

Mayoría en transición
a la vida universitaria

Lugar de residencia

Bucaramanga 55%

Floridablanca 20%

Piedecuesta 15%

Girón 10%

Predominio del área
metropolitana

Estrato socioeconómico

Estrato 3 55%

Estrato 2 30%

Piedecuesta 15%

Girón 10%

Contextos medios y
medio-bajos predominan

Tipo de vivienda

Arrendada 45%

Propia 40%

Familiar 15%

Mayor foco en
etapa formativa

Estado civil e hijos

Solteros: 100%

Prioridad en etapa formativa

Estado civil e hijos

Solteros: 100% | **Sin hijos: 100%**

Prioridad en etapa formativa

Resultados

Objetivo 1: Identificar los **factores académicos** que dificultan la **permanencia** de los estudiantes con **bajo rendimiento** en el ciclo básico de Ingeniería de Sistemas.

Preguntas del instrumento

- A** ¿Cuáles han sido las asignaturas que te han resultado más difíciles en la carrera? ¿Por qué crees que te cuestan más?
- B** ¿Has perdido alguna asignatura? ¿Cómo viviste esa experiencia?
- C** ¿Cuánto tiempo dedicas normalmente a estudiar fuera de clases? ¿Sientes que es suficiente?
- D** ¿Qué piensas sobre la cantidad de trabajo académico que te exigen en la carrera?
- E** ¿Cómo manejas el cursar varias materias al mismo tiempo? ¿Te ha resultado difícil?
- F** ¿Has sentido que la carga académica afecta tu salud o bienestar personal? ¿De qué manera?
- G** ¿Tienes alguna técnica o método que usas para estudiar? ¿Te han funcionado?
- H** ¿Cómo te preparas normalmente para los exámenes? ¿Qué dificultades enfrentas?

Dificultades en asignaturas

¿Cuáles han sido las asignaturas que te han resultado más difíciles en la carrera? ¿Por qué crees que te cuestan más?

 E11: “Matemáticas y física han sido las más difíciles, porque siento que los profesores van muy rápido y no explican desde lo básico”

(E11)

E14: “Me cueasta mucho àlgebra porque no tengo una técnica fija para estudiar, solo repito los ejercicios, pero no entiendo el porqué de cada paso.”

E15: “Fundamentos de programación me genera muchos problemas, los ejemplos en clase son muy teóricos”

 E18: “Física fue un reto porque los talleres se acumulaban y las explicaciones no eran claras, terminé aprendiendo más con mis compañeros de clase” (E18)

(E18)

Resultados

**¿Has perdido alguna asignatura?
¿Cómo viviste esa experiencia?**

E6: “Sí, perdí matemáticas I y fue muy frustrante, por más que estudiaba no logré entender los ejercicios” (E11)

E9: “No perdí, pero estuve al borde de perderla, sobre todo por la cantidad de quizzes de todas las materias que se acumulaban, fue agotador y estresante”

E10: “Sí, perdí fundamentos de programación, y me afectó emocionalmente porque no sentí ningún acompañamiento, pero me ayudó a replantear mi forma de estudiar, ahora busco más ayuda y trato de organizarme mejor” (E10)

Resultados

 ¿Cuánto tiempo dedicas normalmente a estudiar fuera de clases? ¿Sientes que es suficiente?

 E1: “Trato de estudiar unas dos horas al día, pero muchas veces no me alcanza para repasar todo” (E1)

 E7: “Sí, es difícil, porque el calendario académico de la universidad no es flexible y a veces se cruzan trabajos con otras materias que requieren tiempo” (E7)

 ¿Has sentido que la carga académica afecta tu salud o bienestar personal? ¿De qué manera?

“Sí, en época de **parciales**, suelo tener **mucho estrés**, dolor de cabeza y ansiedad antes de ir a la universidad” (E16)

Análisis de los resultados

- 1** Las asignaturas más mencionadas como difíciles son Matemáticas, Álgebra, Física, Autómatas, Fundamentos de programación.
- 2** Se evidencian estrategias diversas; repasar ejercicios, ver videos, estudiar en grupo. Sin embargo, algunos mencionan dificultades para mantener constancia.
- 3** Las evaluaciones suelen ser fuente de ansiedad. Algunos estudiantes expresan que la preparación es insuficiente por falta de tiempo.
- 4** Se manifestaron dificultades con la metodología de enseñanza, falta de claridad, evaluaciones estrictas, y ausencia de acompañamiento docente en algunos casos.
- 5** Un subtema emergente que surgió fue la falta de técnicas de estudio consolidadas, que fue señalado por varios estudiantes como un factor clave en su dificultad para gestionar la carga académica.

Objetivo específico 2:

Analizar las percepciones estudiantiles sobre el acompañamiento institucional y las condiciones académicas ofrecidas por la UDI

Percepciones sobre el apoyo institucional

¿Consideras que has recibido suficiente apoyo académico por parte de la universidad? ¿Por qué?

E4: “No del todo. Los profesores no tienen mucho tiempo para atender dudas y siento que las tutorías no son suficientes porque hay pocos horarios y a veces no siempre son de calidad” (E1)

¿Qué opinas sobre la accesibilidad a los servicios de apoyo estudiantil?

E7: “Considero que no son muy **visibles**. A veces no sabemos dónde ir cuando necesitamos ayuda, y la información no se comunica **claramente**”

Resultados

¿Cómo ha sido tu relación con los docentes?

¿Tienes oportunidad de hablar con ellos cuando lo necesitas?

E10: “Hay profesores con los que uno siente confianza para hablar, pero hay otros que solo se enfocan en **dictar** la clase y salir rápido”

¿Consideras que los docentes explican de forma clara y comprensible? ¿Qué dificultades has tenido en este aspecto?

E17: “No todos tienen la misma claridad, algunos repiten la **información** sin verificar si los estudiantes estamos entendiendo y no hay espacios para **preguntas**”

¿Has asistido a tutorías o espacios de apoyo académico ofrecidos por la universidad? ¿Cómo ha sido esa experiencia?

E10: “Nunca he ido porque entrar a la plataforma es confuso, he tratado de buscar tutoría, pero la página de la universidad no me funciona con mi usuario y contraseña, he escrito a recursos

Resultados

¿Sientes que la universidad te hace seguimiento si estás en riesgo de perder materias o abandonar? ¿Como lo percibes?

E18: “Cuando perdí una materia no me llamaron, no sentí un acompañamiento real”

¿Conoces los servicios que ofrece la universidad para los estudiantes (psicología, bienestar, becas)?

E8: “Sé que hay psicología y bienestar, pero nunca me han ofrecido estos espacios directamente”

E10: “Nunca he utilizado estos servicios porque no los he mencionado, siento que deberían acercarse más a los estudiantes con charlas o visitas en los salones ofreciendo **programas**”

¿Has asistido a tutorías o espacios de apoyo académico ofrecidos por la universidad? ¿Cómo ha sido esa experiencia?

E18: “Sé que hay psicología y bienestar, pero nunca me han ofrecido estos espacios directamente”

Análisis de los resultados

1

Algunos estudiantes valoraron el apoyo recibido por parte de los docentes, sin embargo, la mayoría criticó la escasa flexibilidad institucional y la falta de orientación inicial, lo que dificultó su adaptación.

2

Las tutorías son vistas como apoyo eficaz, pero poco difundido, algunos no acceden por desconocimiento o por desmotivación, además el programa Proacudi es limitado con 2 sesiones de 15 minutos y no se da abasto para todos los estudiantes.

3

No existe percepción de seguimiento a estudiantes en riesgo de desertar, se sugiere mayor intervención preventiva.

4

Se reportan limitaciones en espacios físicos (salas, pocos computadores y antiguos, sillas en mal estado, ventiladores con mucha polución), lo cual impacta el bienestar y la preparación.

5

Un subtema emergente es la percepción de falta de comunicación institucional.

Objetivo específico 3:

Comprender cómo los factores personales y familiares inciden en la permanencia estudiantil.

Resultados

¿Tienes con quién hablar en tu familia sobre lo que te ocurre en la universidad? ¿Cómo es esa comunicación?

E11: “Generalmente hablo con mi abuela, ella ha sido mi apoyo más fuerte en cuanto a consejos, aunque no sabe como son los estudios universitarios”

¿Sientes que tu familia te apoya en tu decisión de estudiar ingeniería? ¿De qué forma?

E15: “Mi mamá siempre ha sido mi apoyo, ella no sabe lo que implica estudiar ingeniería, pero me alienta a seguir porque hace un esfuerzo grande en pagarme la matrícula”

¿Tu familia te apoya económicamente para estudiar? ¿En qué medida?

E9: “Si, mi familia me apoya, me dan dinero para el transporte, pero a veces debo hacer sacrificios y no comer entre clases para ahorrar algo de dinero”

Resultados

¿Tienes responsabilidades en tu casa que interfieren con tu tiempo de estudio (como cuidar a alguien)?

E5: “Sí, tengo que cuidar el negocio de mis padres y atenderlo, lo que me consume tiempo y no puedo estudiar de manera constante o adecuada”

¿Te sientes motivado/a para continuar con la carrera?
¿Qué te mantiene en ella?

E5: “Sí, me motiva mucho el hecho de más adelante poder ayudar a mi familia, saber que esto es un sacrificio que no solo me beneficia a mí, sino a ellos también”

¿Cómo te imaginas tu futuro profesional? ¿Crees que vale la pena el esfuerzo actual?

E9: “Me imagino trabajando en proyectos grandes, en empresas de tecnología, creo que todo el esfuerzo que hago ahora me llevará a conseguir un buen empleo”

Resultados

¿Cómo te has sentido emocionalmente durante tu paso por la universidad?

E9: “A veces me siento muy estresado por los trabajos, los exámenes y la carga académica, pero trato de sobrellevarlo con el apoyo de mis amigos.”

¿Has experimentado ansiedad, estrés u otros malestares durante el ciclo básico? ¿Cómo los manejas?

E4: “Sí, especialmente cuando las materias se acumulan, trato de manejarlo durmiendo bien y tomando breves descansos entre clases”

¿Has experimentado ansiedad, estrés u otros malestares durante el ciclo básico? ¿Cómo los manejas?

E4: “Sí, especialmente cuando las materias se acumulan, trato de manejarlo durmiendo bien y tomando breves descansos entre clases”

Análisis de los resultados

- 1** La familia cumple un papel de soporte afectivo importante, especialmente en momentos de crisis.
- 2** Las responsabilidades familiares como el cuidado de negocios familiares afectan el tiempo disponible para estudiar.
- 3** Algunos estudiantes sienten presión por responder a las expectativas familiares, lo que les causa ansiedad.
- 4** Se reportan episodios de ansiedad, frustración y miedo al fracaso. El afrontamiento varía entre el aislamiento y la comunicación con padres o amigos.
- 5** La motivación está vinculada a metas profesionales, apoyo familiar y superación personal. Algunos pierden motivación al perder asignaturas y tener que repetirlas.

Objetivo específico 4:

Explorar el impacto del contexto **socioeconómico** en la continuidad de la trayectoria académica,

Resultados

¿Consideras que algún tipo de ayuda económica (becas, descuentos, flexibilidades de pago) puede evitar que dejes la universidad? ¿Cual y por qué?

E17: “Definitivamente, un descuento en la matrícula o una beca completa sería un factor decisivo para seguir en la universidad o que dejaran pagar el semestre por mensualidades sin ningún

Si pudieras priorizar un tipo de ayuda (económica, académica, emocional, institucional), ¿cuál escogerías? ¿Por qué?

E8: “La ayuda económica sería lo más importante, pero también una mayor disponibilidad de espacios para orientación emocional, a veces siento que la presión por los estudios me está afectando, y contar con más apoyo emocional sería ideal?”

Análisis de los resultados

- 1** Se evidencian limitaciones para cubrir matrículas, materiales o transporte. Algunos consideran la posibilidad de desertar por esta situación.
- 2** El trabajo a medio tiempo es necesario para muchos, pero la falta de tiempo y los bajos salarios crean tensiones.
- 3** Las becas representan un alivio significativo. Se sugiere ampliar la cobertura.
- 4** La mayoría de los estudiantes enfrenta dificultades económicas que pueden impactar en su permanencia universitaria.
- 5** Aunque algunos estudiantes reciben apoyo familiar, otros dependen exclusivamente de los ingresos proporcionados por sus padres.

Objetivo específico 5:

Reconocer **estrategias** como parte de recomendaciones de prevención de la deserción propuestas desde las vivencias de los propios estudiantes.

Resultados

Desde tu experiencia, ¿qué tipo de apoyos académicos (como tutorías, nivelaciones u orientación) pueden facilitar tu permanencia en el programa de ingeniería de sistemas?

E4: “Las tutorías son esenciales, pero el tiempo que ofrecen es muy limitado, se debe ampliar el programa de **PROACUDI** con más docentes y más cupos para todos los estudiantes, 15 minutos de tutoría es muy poco tiempo?”.

¿Qué cambiarías en la forma como se enseña o apoya a los estudiantes en riesgo académico?

E8: “Sería bueno tener más explicaciones claras y profundizar, algunos profesores asumen mucho y no explican lo suficiente, piensó que a medida que se va explicando se pueden hacer paréntesis temáticos de forma rápida para recordar algunos contenidos”.

Análisis de los resultados

- 1** Entre estas estrategias destacan la reorganización del tiempo, la participación de tutorías entre compañeros, el cambio de métodos de estudio, y la búsqueda de apoyo emocional.
- 2** La falta de disponibilidad de cupos y la duración limitada de las tutorías fueron mencionadas como barreras significativas para su efectividad.
- 3** Un subtema emergente fue la falta de promoción activa de las estrategias de apoyo
- 4** Ningún estudiante de los 20 entrevistados ha accedido al servicio de psicología, debe difundirse para que represente una utilidad para afrontar crisis en el estudiantado.
- 5** El trabajo en grupo y el acompañamiento entre pares son percibidos como estrategias muy útiles para manejar las dificultades.

Discusiones

Discusiones

Discusión a partir de los objetivos específicos

Académico

- Alto contenido y nivel de exigencia en matemáticas, física y programación son barreres para estudiantes con bajo rendimiento. (González et al., 2020)
- Desconexión entre teoría y práctica profesionales desmotiva y frustra. (Deci & Ryan, 2000)
- Estrés académico, junto con carga laboral y familiar, afecta la salud mental. (Álvarez et al., 2023)

Institucional

- Evaluación y tutorías percibidas como insuficientes para acompañamiento. (Rodríguez et al., 2021)
- Falta de recursos tecnológicos e infraestructuras adecuadas. (Hernández et al., 2022)
- Necesidad de ajustar programas académicos a realidades estudiantiles. (Pascarella & Terenzini, 2005)

Personal y familiar

- Permanencia vinculada al apoyo emocional y estabilidad familiar. (Braxton et al., 2014).
- Jornadas laborales compiten con estudio y aumentan riesgo de abandono. (Tinto, 1993; Brunner, 2008)
- Autonomía y gestión emocional clave para resistir académicamente. (Cristóbal et al., 2023)

Socioeconómico

- Limitaciones financieras amenazan continuidad académica. (Jiménez Mora, 2021)
- Desigualdad de acceso a tecnología y recursos como brecha educativa. (García et al., 2022)
- Flexibilidad institucional clave para estudiantes trabajadores. (Brunner, 2008; Sánchez et al., 2022)

Conclusiones

Académico

Evidencia:

- Dificultades en via fundamentales, física y programación;
- La integración académica aparece como eje de permanencia, (Tinto, 1975, Astin, 1993).

Institucional

Evidencia:

- Percepción de apoyo insuficientes Insuficientes (Pascarella & Terenzini, 2005)
- Rediseñar programas PROACUDI
- Activar intervenciones proactivas

Familiar

Evidencia:

- Crear acciones de concientización familiar, talleres/encuentros
- Activar intervenciones proactivas
- Mejorar infraestructura y comunicación

Familiar

Evidencia:

- Responsabilidades salas de aliados de spapqs;
- Capital social, social/familiar influyen directo a presión (Bourdieu, 2007; Hernánas.

Personal

Evidencia:

- Estrés/ansiedad y baja autoconfianza aparecen como factores acasemicas y continuidad (Bornduea, 1997; Deci & Ryan, 2000).

Socioeconómico

Limitaciones y Líneas Futuras:

- Estudio en una sola universidad, limitada generalización)
- Muestra centrada en bajo resppto; (faltaría ampliar por niveles

Personal

Evidencia:

- Trabajo + estudio reduce tiempo disponible y participación por el estudio (septiembre. Conzález, 2019).
- Dificultades académicas progresivas.
- Conectar teoría-práctica (Bourdieu, 2007;.

Socioeconómico

Evidencia:

- Trabajo + estudio reduce tiempo disponible y participación académica.
- Dificultades económicas se asocian:
- Mejorar condiciones materiales: Infraestructura y recursos tecnológicos.

Recomendaciones para futuras investigaciones

- Replicar en otras instituciones, contextos socioculturales
- Ampliar muestra a diversos rendimientos
- Datos de autorreporte (entrevistas + registros académicos - Indicadores institucionales)
- Profundizar factores externos - trabajo, contexto social) con reintroducción)

FODA

RECOMENDACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Basadas en Hallazgos sobre Deserción Universitaria Definitiva en Ingeniería de Sistemas

RECOMENDACIONES

- Ampliación y Diversificación del Apoyo Institucional
- Tutorización personalizada y nivelación académica.

Acceso Equitativo a Recursos Financieros y Materiales

- Becas, créditos educativos y asistencia económica.

Programas de Apoyo Emocional y Psicológico

- Talleres, tutorías psicológicas y espacios de escucha.

Hallazgos Clave de la Investigación

- Dimensiones claves (académica, institucional, familiar, personal, socioeconómica).
- Impacto combinado de factores personales y socioeconómicos.

LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACION

- Estudios Comparativos Interuniversitarios
- Identificación de *modelos óptimos*.
- Analisis de características socioeconómicas regionales.

Estrategias de Apoyo Psicológico

- Evaluación de la efectividad
- Accesibilidad y percepción de los estudiantes.

Impacto de la Tecnología en la Retención

- Barreras digitales y brecha educativa.
- Alfabetización digital en estrategias académicas.

Referencias

- Anglas La Torre, R. (2021). *Análisis de la deserción universitaria: el caso de una universidad de Lima norte* [Tesis doctoral, Universidad César Vallejo]. *Repositorio Institucional UCV*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/67598>
- Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI). (2015). Bajo nivel en ciencias básicas de los bachilleres, una de las principales causas de la deserción en Ingeniería en Colombia. Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de <https://scda.medellin.unal.edu.co/noticias/facultad/124-bajo-nivel-en-ciencias-basicas-de-los-bachilleres-una-de-las-principales-causas-de-la-desercion-en-ingenieria>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. En J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241-258). Greenwood Press. https://home.iitk.ac.in/~amman/soc748/bourdieu_forms_of_capital.pdf
- Braxton, J. M., Hirschy, A. S., & McClendon, S. A. (2004). Understanding and reducing college student departure: ASHE-ERIC Higher Education Report, Volume 30, Number 3. Jossey-Bass. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED485461.pdf>
- Castellero, A. B. (2016). La problemática del primer año de estudios universitarios: Algunas ideas acerca de la complejidad de este fenómeno. *Revista Anual Acción y Reflexión Educativa*, 39, 25-67. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9100750.pdf>
- OECD. (2023). *Education at a Glance: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing. Recuperado de <https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance>
- Tinto, V. (1993). *Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition*. University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/L/bo3630345.html>

Gracias

Correo: mtorres30@udi.edu.co

UDI UNIVERSIDAD
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO